

Επεξεργασία Ξυλώδους Βιομάζας από Αγροδασικά Συστήματα σε Υψηλής Ποιότητας Βιομάζα για Εφαρμογές Υλικών στη Βιοοικονομία.

www.af4eu.eu

Η βιομάζα έχει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και, λόγω των πορώδων ιδιοτήτων της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υλικό φίλτρου στην επεξεργασία πόσιμου νερού.

Τα αγροδασικά συστήματα μπορούν να παρέχουν αποτελεσματικά ξυλώδη βιομάζα πλούσια σε λιγνίνη με φιλικό προς το περιβάλλον και οικολογικό τρόπο. Επιπλέον, οι ρυθμοί ανάπτυξης ορισμένων ταχέως αναπτυσσόμενων αγροδασοπονικών δέντρων είναι σημαντικά υψηλότεροι από εκείνους των δασικών δέντρων.

Η παραγόμενη βιομάζα μπορεί να εξευγενιστεί σε βιομάζα υψηλής ποιότητας μέσω θερμικής επεξεργασίας. Οι σύγχρονες διαδικασίες πυρόλυσης, οι οποίες πληρούν τις αυστηρές απαιτήσεις του βιομηχανικού προτύπου του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Βιομάζας (EBC), είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για την παραγωγή βιομάζας εγγυημένης ποιότητας. Αντίθετα, τα υπολείμματα αεριοποίησης ξύλου τείνουν να είναι ακατάλληλα ή, τουλάχιστον, θα πρέπει να υποβάλλονται σε εξαντλητικούς ελέγχους ασφαλείας, καθώς ενδέχεται να περιέχουν επιβλαβείς ουσίες. Στη γεωργία και την κηπουρική, η βιομάζα εγγυημένης ποιότητας έχει ευρύ φάσμα χρήσεων. Λόγω της σταθερής δομής άνθρακα, του υψηλού πορώδους και της υψηλής ικανότητας προσρόφησης, αποτελεί ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό και μακροπρόθεσμο μέσο αποθήκευσης χούμου, θρεπτικών συστατικών και νερού. Οι ευκαιρίες δημιουργίας αξίας μπορούν να είναι ακόμη μεγαλύτερες μέσω διαδοχικών χρήσεων, για παράδειγμα με τη χρήση βιομάζας στην κτηνοτροφία ως πρόσθετο ενσίρωσης, ως πρόσθετο άνθρακα στις ζωοτροφές ή ως στρωμνή σε αχυρώνες ή κατά την επεξεργασία κοπριάς, με στόχο την ελαχιστοποίηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τη σταθεροποίηση των θρεπτικών συστατικών, την προώθηση της καλής διαβίωσης και της υγείας των ζώων.

Επιπλέον, η βιομάζα χρησιμοποιείται και ως πρόσθετο στην παραγωγή υψηλής ποιότητας υποστρωμάτων φυτών και εδάφους ή κομπόστ. Η εφαρμογή του στο χωράφι ως μόνιμο βελτιωτικό εδάφους και ενισχυτικό ανάπτυξης αντιπροσωπεύει, τελικά, το τέλος της αλυσίδας αξίας

Daniel Fischer

Ερευνητικό Κέντρο Αγροτικού Τοπίου Λάιμπνιτς (ZALF), Γερμανία e.V., ομάδα εργασίας "Αγροτική Οικονομία και Οικοσυστημικές Υπηρεσίες"

Funded by
the European Union

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.